

Metodologia para Orçamentação de Obra Hospitalar de Grande Porte

Rodrigo Santos Gonçalves
*Faculdade de Engenharia Elétrica
 Universidade Federal de Uberlândia
 Uberlândia, Brazil
 ORCID: 0000-0001-6588-2479*

Marcos Ferreira de Rezende
*Universidade Federal de Uberlândia
 Uberlândia, Brazil
 ORCID: 0000-0002-9363-5800*

Wesley Martins Moura
*Universidade Federal de Uberlândia
 Uberlândia, Brazil
 ORCID: 0000-0002-7042-5405*

Selma Terezinha Milagre
*Faculdade de Engenharia Elétrica
 Universidade Federal de Uberlândia
 Uberlândia, Brazil
 ORCID: 0000-0002-0807-9839*

Abstract— This article aims to provide information regarding a methodology for pricing the construction of a large hospital unit. Separating architectural elements, electrical installations, air conditioning, plumbing, medical gases and all special hospital facilities. The methodology consisted of three steps: 1) analysis of architectural and complementary projects, individual checking of all equipment that makes up the electrical and air conditioning systems, technical visit to the site and rectification of the detected faults. 2) Checking commercial proposals received by the company responsible for the budget. 3) Thorough analysis of the budget spreadsheet with verification of the topics related to the report prepared. Even with the implementation of improvements and considerations, the values presented in the contractor's budget were very close to those obtained in the 2011 bid. The value per square meter was above average, which is justified by the special characteristics of the construction.

Keywords—pricing, construction, hospital, installations

I. INTRODUÇÃO

O presente artigo visa fornecer informações referentes a uma metodologia para precificação de construção de uma unidade hospitalar de grande porte. Este estudo foi possível graças a uma necessidade real encontrada em um Estabelecimento Assistencial de Saúde (EAS) na cidade de Uberlândia-MG, que por sua vez encontrava-se com a obra paralisada por indefinições jurídicas, de projetos e financeiras. Do ponto de vista técnico, a forma mais eficaz de se resolver o problema consistia em uma readequação dos projetos e consequente orçamentação do empreendimento, seja para uma nova licitação ou para o retorno dos trabalhos ora começados pela antiga licitante vencedora.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Segundo o TCU (Tribunal de Contas da União), o orçamento de uma licitação tem como objetivo servir de paradigma para a administração fixar os critérios de aceitabilidade de preços, sendo a principal referência para a análise das propostas das empresas participantes no certame licitatório [1].

No processo de tomada de decisão nas diversas opções disponíveis na construção de uma unidade de saúde, três aspectos devem ser considerados segundo [2]:

- O porte e a complexidade que essas construções podem assumir;

- O volume de investimentos demandados, pela qualidade da construção, instalações especiais e cuidados com assepsia;

- Os custos de manutenção envolvidos.

Do ponto de vista do custo, uma edificação hospitalar pode ser dividida em duas partes básicas:

- Os espaços construídos (parte civil), e
- Os equipamentos necessários (parte instalações) para que o edifício possa cumprir sua função.

Enfocando o problema a partir do ponto de vista quantitativo, pode-se afirmar que em média, nas edificações:

- No custo de construção:

- 60% correspondem à parte civil (espaços);
- 40% correspondem às instalações.

- No custo de manutenção:

- 70% correspondem às instalações;
- 30% correspondem à parte civil (espaços).

Portanto, o projeto de um edifício hospitalar deve tentar:

- Na parte civil: minimizar o custo de construção;
- Nas instalações: minimizar os custos de manutenção.

Para que isto aconteça, no que se refere a obra civil devemos minimizar a quantidade de materiais utilizados assim como seus custos unitários, sem sacrificar a qualidade da obra. Para as instalações deve-se adotar uma postura contrária, sendo que as escolhas de sistemas, elementos e materiais, deverão ser feitas visando minimizar os custos de manutenção, sendo nesse caso, secundária a preocupação com os custos iniciais da implantação de uma instalação. Para tanto, deve-se procurar aqueles que apresentem a menor probabilidade de falha, mesmo que sejam valores mais elevados que suas alternativas. É evidente que esta recomendação, mesmo sendo genérica, não pode ser tomada cegamente, mas serve como um ponto de partida nas decisões de projeto.

III. MATERIAIS E MÉTODOS

Devido a importância do trabalho, resolveu-se utilizar uma metodologia que permitisse sempre que possível a dupla verificação. Uma equipe de trabalho da contratante (equipe

interna) com profissionais de diversas áreas fazia os principais ajustes nos projetos e quantitativos, concomitantemente uma equipe externa contratada o levantamento e orçamentação, que voltava para ser checado internamente pela equipe de profissionais da contratada, utilizando números desenvolvidos de forma independente.

A metodologia pode ser simplificada nos seguintes passos:

- 1- Equipe interna verificava projetos e realizava levantamentos;
- 2- Equipe externa realizava levantamentos, medições, questionamentos para avaliar a melhor metodologia para a orçamentação;
- 3- Reuniões das equipes e visitas à obra definia estratégias e escopo;
- 4- Apresentação de uma versão da planilha orçamentária e composições, por parte da equipe externa;
- 5- A equipe interna verificava e conferia as medições e levantamentos dos serviços apresentados. A descrição e especificação dos serviços eram averiguados com relação a sua necessidade e abrangência no escopo da obra;
- 6- Discussões e solicitações de ajustes e correções da planilha orçamentária;
- 7- Adequações dos projetos e definição de um novo caderno de encargos para possibilitar melhorias na orçamentação e na fiscalização futura da obra, foram realizados durante toda a orçamentação, preparando a documentação para uma nova licitação;
- 8- Novos ciclos de levantamentos, medições, verificações e orçamentação, até o ajuste final da planilha orçamentária.

A. Metodologia de Trabalho por Etapas

A primeira etapa dos trabalhos realizados compreendeu em análise dos projetos arquitetônicos e complementares, incluindo detalhamentos como: piso, forro, esquadrias, paisagismo, bate maca e áreas molhadas, visando a detecção de falhas e incongruências entre os mesmos; levantamentos quantitativos diversos como revestimentos, cortinas, bancadas e divisórias, louças e metais, mobiliário, tubulação de PCI (Projeto de Combate a Incêndio) e outros, com o intuito de obter números de referência para comparação com os dados da planilha orçamentária; foi feita uma conferência individual de todos os equipamentos que compõem os sistemas elétricos e de climatização, com melhoria do descritivo na planilha para mais fácil orçamentação por parte dos fornecedores; realizada uma visita técnica ao local da obra para melhor compreensão das questões relativas às modificações, adequações e correções necessárias para os projetos; e posteriores adequações, correções e complementações dos projetos com a execução de novos cortes, vistas e detalhamentos, revisão dos quadros de acabamentos e esquadrias, revisão dos quantitativos e das áreas dos ambientes, retificações de falhas detectadas pela empresa de orçamentação e pela própria equipe, ou seja, um aprimoramento geral dos projetos.

A segunda etapa incluiu checagem de propostas comerciais recebidas pela empresa responsável pelo orçamento; análise inicial da planilha orçamentária enviada,

observando se a mesma contemplava todos os materiais e serviços, se havia itens que poderiam ser excluídos ou terem seus quantitativos reduzidos com o intuito de diminuir os custos para a conclusão da obra e checando a compatibilidade entre a planilha e os memoriais de cálculo; elaboração de relatório com observações, dúvidas e as devidas correções a serem feitas na planilha; levando-se em conta os montantes elevados para a confecção e instalação dos dutos de chapa de aço, foi feito um trabalho para otimização dos preços finais considerando as composições montadas no documento: “Cadernos Técnicos de Composições para Dutos para Ar Condicionado”, elaborados pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) [3].

A terceira etapa consistiu em análise minuciosa da planilha orçamentária com averiguação dos tópicos referentes ao relatório elaborado, se foram atendidos ou não; verificação dos quantitativos, com análise das memórias de cálculo e comparação com os levantamentos feitos anteriormente; análise criteriosa da planilha de composições analíticas, observando se as composições adotadas continham todos os insumos necessários à realização dos serviços; checagem de possíveis erros de digitação ou incompatibilidade entre as descrições das composições adotadas e as especificações solicitadas em projeto e por fim, elaboração de um segundo relatório apontando outros tópicos a serem revistos e reafirmando alguns questionamentos do primeiro relatório que ainda não tinham sido sanados.

Em todas as instalações, o objetivo principal foi preservar a estrutura robusta dos projetos complementares otimizando o quantitativo e melhorando-se os sistemas onde era possível, sempre com o intuito de se diminuir custos com manutenção futura.

IV. RESULTADOS

Após adotar a metodologia para a orçamentação, pôde-se verificar que os valores do empreendimento, se comparados aos do Perito Judicial e da Contratada foi significativamente menor, com a qualidade preservada ou em alguns casos até melhorada. Alguns resultados pontuais foram:

- Para o Sistema de Climatização levando-se em conta a curva ABC, pôde-se verificar que apenas em chapas de aço e isolamento para dutos, a planilha enviada pela construtora em 2015 apontava um total de R\$ 9.315.022,19. Foi feito uma conferência minuciosa dos materiais que compunham estes itens. Usando uma metodologia criteriosa, onde se levantou trecho a trecho os dutos do projeto, considerando seu perímetro, comprimento do trecho e densidade do aço, a quantidade de chapa de aço caiu de um total de 224.400 Kg para 154.658 Kg. O isolamento (lã de vidro) que contava com 188.600 m² foi reduzido a 19.929 m², valor bem abaixo do levantamento da construtora. Somando-se o total na nova planilha, o valor para esses itens hoje é de R\$ 3.941.796,30;

- Todos os quantitativos para suportes de dutos e tubulação de água gelada foram revistos. O levantamento da construtora em 2015 para estes itens perfazia um total de R\$ 3.189.197,97. Após a revisão, notou-se que havia duplicidades, quantitativos majorados e valores extremamente altos para determinados suportes. Com as correções, este item totaliza R\$ 401.910,30.

Para se verificar a eficácia da metodologia aplicada, os valores totais obtidos após a aplicação desta metodologia, foram comparados com os diversos orçamentos realizados anteriormente, para finalização da obra iniciada no ano de 2011. Estes orçamentos levam em consideração as melhorias aplicadas nos projetos como heliponto, fluxo laminar, cobertura em estrutura metálica, sistema de sprinklers (PCI), chamada de enfermagem, controle de acesso, sonorização e ligação entre os blocos já existentes.

A Tabela I traz o resumo dos orçamentos uniformizados.

Todos os orçamentos mostrados na Tabela I estão uniformizados e referenciados com a mesma data, sendo esta de setembro de 2018, para tal, utilizou-se o índice nacional da construção civil, INCC-DI [4].

TABELA I – RESUMO DOS ORÇAMENTOS UNIFORMIZADOS

Orçamentos	Valor Total Obra	Valor para Finalizar	Valor por m ² (R\$/m ²)
Licitação 2011	R\$ 203.854.900,00	R\$ 149.198.149,00	R\$ 6.183,00
Contratada	R\$ 288.495.915,00	R\$ 233.839.164,00	R\$ 8.751,00
Perito do Juiz	R\$ 227.201.834,00	R\$ 172.545.083,00	R\$ 6.892,00
Contratante	R\$ 205.211.596,00	R\$ 150.554.845,00	R\$ 6.225,00

Devido a recomendação do TCU [5] e ao padrão utilizado pela contratante, os valores de BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) atuais diferem dos utilizados em 2011, o que provoca um aumento no valor da obra de R\$ 1.721.001,97.

A Tabela II apresenta o BDI utilizado por cada orçamento relativos ao BDI Obra e BDI Equipamento. Observa-se que apenas o da Contratante possui o maior valor para o BDI Obra que representa a maior parcela do orçamento.

V. CONCLUSÃO

Mesmo com todas as considerações os valores apresentados no orçamento da contratante foram muito próximos aos conseguidos na licitação de 2011 depois de

realizadas as uniformizações de inflação, aditivos e inclusões importantes, como pode ser visto na Figura 1.

TABELA II – VALORES DE BDI

Orçamentos	BDI Obra	BDI Eqpto
Licitação 2011	25,00%	17,34%
Contratada	25,00%	17,34%
Perito do Juiz	25,00%	17,34%
Contratante	27,93%	13,26%

Fig. 1. Diferença em Relação à Licitação 2011.

O valor de R\$ 6.225,00 / m², no orçamento da contratante é coerente, pois se deve considerar que o prédio é vertical, com vários elevadores, com heliponto e a escolha das instalações privilegiou a qualidade e a segurança, para minimizar o custo futuro de manutenção.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] TCU – Tribunal de Contas da União, Recomendações Básicas para a Contratação e Fiscalização de Obras de Edificações Públicas, Brasília 2014, 4ª Edição.
- [2] J. L. Mascaró, O Custo das Decisões Arquitetônicas no Projeto de Hospitais, Ministério da Saúde, 1995.
- [3] SINAPI. Cadernos Técnicos de Composições para Dutos de Ar Condicionado. Lote 02, Vigência 04/2018,
- [4] BRASIL. INCC-DI, FGV – Portal Brasil, Disponível em: https://www.portalbrasil.net>incc_di. Acesso em: 12 ago. 2018.
- [5] TCU – Tribunal de Contas da União, Estudo Sobre taxas Referenciais de BDI de Obras Públicas e de Equipamentos e Materiais Relevantes, TC 036.076/2011-2, Maio/2013.